

ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Е.В. Чжен

к.п.н., доцент

Наманганского государственного университета

М. Садыкова

студентка 2 курса факультета Филологии

Наманганского государственного университета

г. Наманган, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18101277>

Аннотация. В работе раскрывается тема Родины в творчестве М.Ю. Лермонтова. Рассматриваются особенности поэтического выражения любви и переживания поэта за судьбу России. Анализируются стихотворения, в которых проявляется патриотический и гражданский пафос автора.

Ключевые слова: гражданская поэзия Родина, свобода, патриотическая тема, и образ России, романтизм, духовность, философия, общество.

Творчество М.Ю. Лермонтова – это размышления о смысле существования, судьбе своей Родины, о смерти и вечности. Темы, к которым он обращался, очень актуальны в наше время, когда мир находится на историческом перепутье.

Сейчас особенно остро встали вопросы о путях дальнейшего экономического и политического развития общества, и ответственности каждого человека за судьбу страны. К стихам М. Лермонтова обращаются очень многие литературоведы: И. Андронников, Т. Левит, В. Майнулов, Е.Д. Максимов, Э.Э. Найдич, Л.П. Семенов, Б.М. Эйхенбаум, В.И. Коровин и многие другие. Все они считают, что М.Ю. Лермонтов – поэт и гражданин, который глубоко любил свою Родину и учил не только своих современников, но и потомков справедливости, доброте и умению понимать и чувствовать прекрасное.

Идеи личности и свободы, лежащие в основе поэзии М.Ю. Лермонтова, самые высокие ценности и критерии. М.Ю. Лермонтов нашёл для этих идей, существовавших и до него, особый аспект и воплотил их со страстью, своеобразием и полнотой. Творчество М.Ю. Лермонтова, несущее эти идеи, способствовало обострению критического сознания его современников и было целиком направлено против бесчеловечности, рабства и духовной косности. Но и в наши дни творчество М.Ю. Лермонтова, сохраняя свое великое историческое значение, все еще поднимает вопросы, тревожит и беспокоит. Являясь оружием прогрессивного лагеря, поэзия М.Ю. Лермонтова противостоит всяческому застою, регламентации мышления и попиранию

человеческой личности. В борьбе за человека, за его достоинство, за его свободу, за его право на гордую и бесстрашную мысль, в борьбе с бездумным благодушием, с ложью и духовной неподвижностью беспокойная и мятежная поэзия М.Ю. Лермонтова помогает и теперь, как она помогала в прошлом.

В поэзии М.Ю. Лермонтова достигает предельного напряжения основное противоречие романтизма – противоречие между идеалом и действительностью. Его творчество равно поражает беспощадностью отрицания и могучим полетом мечты. Глубина и сила разочарования выступают как прямое следствие повышенной требовательности к людям, миру, самому себе.

Поэт не может смириться с тяжелой необходимостью жить в обществе, основанном на деспотизме и рабстве – в «стране рабов, стране господ», которой правят палачи.

Великий русский критик В.Г. Белинский назвал поэзию М.Ю. Лермонтова «совсем новым звеном в цепи исторического развития нашего общества» [2, с. 254]. Связано это было, прежде всего, с тем, что М.Ю. Лермонтов создавал свои произведения в эпоху, когда поэтическое в жизни отходит на второй план, в эпоху политической реакции, наступившей после неудавшегося восстания декабристов. Те идеалы свободы, которыми жило пушкинское поколение, оказались поверженными. В русском обществе наступает период рефлексии, отказа от активной общественной деятельности, пора безвременья. М.Ю. Лермонтов, безусловно, человек своего поколения, а потому он стремится к анализу действительности. Увы, то, что он видит, иль пусто, иль темно.

М.Ю. Лермонтова можно с полной уверенностью назвать патриотом своего отечества. Но поэту был глубоко чужд показной патриотизм, а потому он не приемлет официальную точку зрения, согласно которой современная ему Россия почти идеальное государство. Россия М.Ю. Лермонтова предстаёт в другом виде, это немытая Россия, Страна рабов, страна господ...

Именно о России говорит поэт в стихотворении «Жалобы турка», называя ее страной, где стонет человек от рабства и цепей. Такая рабски покорная Россия ненавистна поэту, такая родина может вызывать только презрение. Тяжелы и безрадостны размышления поэта о судьбе поколения 30-х годов XIX века. Что же М.Ю. Лермонтов может противопоставить современности. Прежде всего, славное прошлое России, в котором поэт видит сильных, мужественных людей, наделённых исключительными характерами, людей, которые не приемлют неволи.

«Лермонтовскую энциклопедию» [1], вышедшую в свет в 1981 году, открывает статья И. Андронникова, в которой дается общая характеристика

духовно-творческого облика поэта. Большая часть статей, вошедших в книгу, освещает разные стороны лермонтовской поэтики.

Прав и современный исследователь В.Ю. Троицкий, считающий, что в наше время, когда лермонтоведение обогатилось многими новыми исследованиями жизни и творчества писателя, «недостаточно наглядно объяснять причины настроений поэта, необходимо подняться до выявления общечеловеческой значимости выраженных им мыслей о смысле бытия, о назначении человека, о счастье, о любви и свободе» [4] контексте русского национального самосознания в сопоставлениях с другими литературными школами и направлениями, в том числе и с западноевропейским искусством.

Новое время требует изучения творчества М.Ю. Лермонтова с учётом развития самосознания русского народа и его национальной культуры.

Тема родины звучит в стихотворениях «Родина», «Бородино», «Два великана», «Монолог», «Жалобы турка» и др. Она представляет собой несомненное и органическое единство; мотивы его лирики взаимосвязаны, тесно переплетены друг с другом, часто «просвечивают» один через другой. Тем не менее, при известной условности их выделения, вполне целесообразно самостоятельное изучение отдельных мотивов: каждый из них представляет ту или иную грань художественного мира поэта, в совокупности же микроанализов раскрывается объемность и целостность мирозерцания поэта.

Родина – тема лермонтовской лирики, развивавшаяся на протяжении всего творчества поэта. Она нашла завершение в последних итоговых (для развития и осмысления этой темы) стихотворениях 1841 – «Родина» и «Прощай, немытая Россия», где отчетливо представлены два лика отчизны: в одном стихотворении открыто звучит признание в любви к ней, в другом – презрение к «стране рабов, стране господ».

Страждущую душу поэта успокоит только природа родной земли, слияние с ее красотой, они дарят поэту минуты возвышенного отдыха.

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога...

Вот так обретает поэт свое счастье. Один на один с природой, без людей, в стороне от «мира печали и слез»!

Строки эти пронизаны любовью к родной стране. Любовь к Родине томила М.Ю. Лермонтова всю жизнь. Он многое знал о ее настоящем и даже о ее

будущем. Настоящее тяготило его мелочностью, нравственным и социальным несовершенством.

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ...

В современном поэту государстве жизнь строится по законам лжи, насилия, лицемерия и подлости. Здесь хладнокровно могут убить поэта («Смерть поэта»), здесь честного человека и в былые времена ждала плаха («Песнь о купце Калашникове»). Будущее России страшит поэта.

...Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...
...И пищей многих будет смерть и кровь...

В ранней лирике родина осмысливается М.Ю. Лермонтовым в философско-романтическом контексте, как земля, давшая жизнь, рождение и страдание. Таково стихотворение «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами») или стихотворение «Я видел тень блаженства»:

... я родину люблю
И больше многих: среди ее полей
Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать.

Здесь и любовь, и горечь страдания, связанные с родиной как неотъемлемая принадлежность жизни, стоят в одном высоком ряду, содержат размышления о бессмысленности жизни и невозможности счастья, вызванные безответным чувством к Н.Ф. Ивановой. Противоречивость любовного чувства лирического героя обусловлена растущей в нем тоской: достигнув желанного блаженства, он, может быть, стал бы его презирать. Это приводит к созданию резко оксюморонного образа: любимая – «ангел казни». Знаменательно признание поэта в том, что тоска, которая «скоро все поглотит», не затронет его любви к родине.

Но, возвращаясь к реальной «земле», к своей стране, поэт ощущает дисгармонию: «и душно кажется на родине, / И сердцу тяжело, и душа тоскует...» («Монолог», 1829). Это стихотворение медитативного характера, принадлежащее к ранней философской лирике М.Ю. Лермонтова. В жанровом отношении представляет собою фрагмент с некоторыми формальными признаками драматического монолога, связанного с предшествующими словами некоего собеседника. В стихотворении отразились раздумья поэта о судьбах современного поколения, которому «душно на родине», в нем дана общественно-философская и лично-психологическая мотивировка разочарования и бесцельности жизни. Трагедия вынужденного бездействия и

лишенного смысла существования, на которые были обречены люди в эпоху последекабрьской реакции, впервые затронута М.Ю. Лермонтовым в «Жалобах турка». Содержание, система образов и самая форма «Монолога» во многом предваряют «Думу».

Неудовлетворенность ее настоящим рождает мечту об иной родине. В лирике появляется образ идеальной романтической отчизны – «страны, где не знают обману», «где не отнимет счастья из шутки, / Как здесь, у брата брат» («Настанет день – и миром осужденный»). Это не запредельное «там» раннего русского элегического романтизма, но «рай земли», который появляется в «Отрывке» 1830 года. Это образ философского, космического, отчасти утопического содержания – страна будущих идеальных человеческих отношений, истинная родина человека. В этом аспекте мотив родины, усложняясь и художественно обогащаясь, сохранится у М.Ю. Лермонтова до «Мцыри».

В типичной для него форме монолога-исповеди гражданские мотивы сливаются с философскими, объединяемые скорбной мыслью о собственной судьбе («На жизнь надеяться страшась, / Живу, как камень меж камней»). Переживание глухого одиночества рождает внутреннюю замкнутость и приводит к отказу от непосредственного общения вследствие нравственного несовершенства людей. Это романтическое отчуждение связано со стремлением М.Ю. Лермонтова к углубленному самопознанию: уже в этом стихотворении анализ жизни от юности до старости (своего рода логическая проекция собственного будущего, сочетающаяся с попыткой представить будущее всего человечества), хотя, и выражен в декларативной форме, предвосхищает в самых общих чертах индивидуальные черты лермонтовской поэтики.

Поэтическая мысль М.Ю. Лермонтова уже в ранних стихах пытается искать опоры для патриотического чувства в реальных ценностях жизни. Ими оказываются в стихотворения «1830 год. Июля 15-го» – дом, детство, где «все грело сердце», «все было мне наставник или друг, все верило младенческим мечтам». Отсюда путь к стихотворению «Как часто, пестрою толпою окружен»: «И вижу я себя ребенком, и кругом / Родные все места». Память о них «как свежий островок» среди полного противоречий мира. Но воспоминание о теплой родине детства везде осложняется столкновением с губительной силой общества.

Итак, Родина для М.Ю. Лермонтова – это не только прошлое, это и настоящее. И глубоко чувствовавший поэт, переживавший за судьбу своей страны и понимавший, что поколение его современников потеряно для России,

не мог оставаться в стороне. Поэт страдает за свою Родину, понимая, что в ближайшее время изменить в России нельзя ничего.

«Прощай немытая, Россия», стихотворение М.Ю. Лермонтова – гневная инвектива, одно из самых острых политических выступлений поэта, восьмистишие М.Ю. Лермонтова является вместе с тем глубоким выражением его социально-философских взглядов. Высокий накал мысли и чувства задается уже первой строкой. То обстоятельство, что предметом поэтического осмысления и отвержения стали здесь не столько отдельные черты русской действительности, сколько вся николаевская Россия как социально-историческая целое, само по себе было значительным и новым моментом для русской гражданской поэзии. М.Ю. Лермонтовская мысль о Родине и о судьбе поражает всеобщностью и глубоким осознанием общественной позиции каждого патриота своей страны.

Литература

1. Андронников. И. Лермонтовская энциклопедия – М.: Советская энциклопедия, 2000. – 120 с.
2. Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова. – СПб.: Отечественные записки, 2003. – 254 с.
3. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова – М.: Наука, 2002. – 189 с.
4. Троицкий В.Ю. Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика. – М.: Труды и дни, 2005. – 134 с.
5. Эйхенбаум Б.М. М.Ю. Лермонтов – М.: Мир, 2001. – 154 с.